

Особенности гражданско-правового обеспечения кибербезопасности образовательных организаций

Г. В. Федулов

аспирант кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Адрес: ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»,
117997, Москва, Стремянный пер., д. 36.
E-mail: georg-fed@rambler.ru

Peculiarities of Civil Law Provision for Cybersecurity of Educational Organizations

G. V. Fedulov

Post-Graduate Student of the Department of Civil Legal Disciplines of the PRUE.
Address: Plekhanov Russian University of Economics, 36 Stremyanny Lane,
Moscow, 117997, Russian Federation
E-mail: georg-fed@rambler.ru

Аннотация

В современный период развития процессов глобализации и цифровизации экономики российские организации, осуществляющие образовательную деятельность, несмотря на то что немалая часть таких организаций осуществляет в том числе научную деятельность, прямо не отнесены к субъектам критической информационной инфраструктуры (КИИ), что в свою очередь является определенного рода недостатком Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Особенно важным это является в связи со все большим возрастанием числа киберугроз, в том числе в отношении субъектов образовательной деятельности. Предметом исследования являются основные подходы к гражданско-правовому регулированию вопросов обеспечения кибербезопасности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и сотрудничающих с ними лиц прежде всего в целях безопасного использования результатов образовательных услуг. Методика исследования основана на определении и раскрытии основных правил правового обеспечения вопросов кибербезопасности в целом и образовательной среде в частности. Научную новизну исследования определяют предложенные автором гражданско-правовые подходы к локальному нормативному обеспечению кибербезопасности субъектов образовательной деятельности. В статье также проводится сравнительно-правовое исследование основополагающих нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности ряда индустриально развитых стран мира.

Ключевые слова: гражданское право, кибербезопасность, образовательная деятельность, защита, цифровая экономика, критический, электронный, информационный, инфраструктура, компьютерные инциденты.

Abstract

In the modern period of development of the processes of globalization and digitalization of the economy, Russian organizations engaged in educational activities are not directly related to the subjects of critical information infrastructure (CII). In turn, this is a certain shortcoming of the Federal Law No. 187-FZ dated July 26, 2017 «On the Security of Critical Information Infrastructure of the Russian Federation». This is of particular importance due to the growing number of cyber threats, including in relation to subjects of educational activity. The subject of the research is the main approaches to civil law regulation of the issues of ensuring the cybersecurity of organizations carrying out educational activities and their collaborators, primarily in order to safely use the results of educational services. The research methodology is based on the definition and disclosure of the basic rules of legal support for cyber security issues in general and the educational environment as well. The scientific novelty of the study is determined by the civil law approaches proposed by the author to the local regulatory support of cybersecurity of the subjects of educational activities. The paper also conducts a comparative legal study of the fundamental regulatory legal acts in the field of ensuring the security of a number of industrialized countries of the world.

Keywords: civil law, cybersecurity, educational activities, protection, digital economy, critical, electronic, information, infrastructure, computer incidents.

5. Рожкова М. А. Об имущественных правах на нематериальные объекты в системе абсолютных прав (часть третья – права на сведения и данные как разновидности информации) [Электронный ресурс] // Закон.ру. 2019. 14 января, с. 2. – URL: https://zakon.ru/blog/2019/1/14/ob_imuschestvennyh_pravah_na_nematerialnye_obekty_v_sisteme_absolyutnyh_prav_chast_tretya__prava_na_ (дата обращения: 18.06.2019).

6. Талипова Л. Р. Концептуальные основы правовой регламентации критической информационной инфраструктуры в Российской Федерации // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2018. – № 5. – С. 3. –URL: <http://www.online-science.ru/userfiles/file/kwlyrqx2wvdxxokgihlrfuygweabg29l.pdf> (дата обращения: 18.06.2019)